

ATOQLI MA'RIFATPARVAR ABDULLA AVLONIY IJODIDA
MA'RIFATCHILIK VA IJTIMOIIY HAYOT MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594222>

Abdusalomova Xadicha G'ayratjon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Professional ta'lim fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Maqolada Turkiston jadidchilik faoliyatining yirik namoyondasi, olim Abdulla Avloniyning ijod yo'li, asarlaridagi ta'lim-tarbiya, ma'naviy-ma'rifiy va axloqiy hayot masalalari, qolaversa pedagogika sohasiga qo'shgan bebaho hissasi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *jadidchilik, teatr, pedagogiya, tarbiya, gazeta, jurnal, dramaturgiya, muallim, milliy uyg'onish.*

Yangi davr o'zbek madaniyatining asoschilaridan biri bo'lgan, adabiyot, milliy teatr, dramaturgiya, milliy pedagogika va matbuotga tamal toshini qo'ygan xalqimizning asl farzandi Abdulla Avloniy XX asrda nafaqat o'zbek xalqi maorifi va madaniyati taraqqiyotida ishtirok etgan, balki qo'shni afg'on xalqining ijtimoiy-siyosiy hayotida ham muayyan rol o'ynagan, desak also mubolag'a bo'lmaydi.

Buyuklarning, el-yurtga xizmati singgan ulug' kishilarning nomlari mangulikka daxldor bo'ladi. Asrlar osha unday odamlarning xizmatlari ko'z-ko'z qilinaveradi. Ana shunday maqtovga loyiq inson, o'zbek madaniyatining ulkan vakillaridan biri bo'lmish Abdulla Avloniy xalqni ilm-fan nuridan bahramand qilishni o'zining birdan bir burchi deb bildi.

Abdulla Avloniyning badiiy asarlarni ifodali o'qish sohasidagi bunday faoliyati tezda Toshkentning usuli qadim va usuli jadid maktablariga ham kirib bordi. Mana shunday sharoitda yangi ochilayotgan maktablar uchun zamon talablariga javob bera oladigan o'qituvchilarni tarbiyalab yetishtirish, maktablar uchun milliy ruh ufurib turgan darslik va majmualar yaratish uchun dasturulamal bo'ladigan qo'llanma kerak edi. Shuning uchun ham Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" asari Turkiston jadidlarining rahnamosi Munavvarqori Abdurashidxonov hamda ilg'or pedagoglarning taklifi bilan yaratilgan edi.

Abdulla Avloniy asarida axloqiy kategoriyalar haqida fikr yuritar ekan, birinchi o'rinda o'quvchilarni ko'zda tutadi, ammo ularni bolalar tarbiyasiga singdirish vazifasini muallimlar zimmasiga yuklaydi. Demak, asar o'quvchilardan ko'ra ko'proq muallimlar uchun yaratilganligiga ishonch hosil qilish mumkin. Shu nuqtayi nazardan, Abdulla Avloniyning muallimlarga qarata aytgan quyidagi so'zlari "Turkiy guliston yoxud axloq" asarining maqsadini to'la ifodalaydi: "Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko'p zamonlardan beri taqdir qilinib kelgan, muallimlarning

diqqatiga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifadur. Fikr insonning sharofatlik, g'ayratlik bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu tarbiya muallimlarning yordamiga so'ng daraja muhtojdurki, fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bog'lidir. Ta'lim ila tarbiya orasida bir oz farq bor bo'lsa ham, ikkisi biridan ayrilmaydurgan, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kavidur".

Avloniy yaratgan asarlar hali-hanuz o'z ahamiyati saqlagan holda, hozirgi zamon darsliklari uchun dasturilamal vazifasini o'tamoqda. U asarlar yuksak tarixiy-pedagogik mazmunga ega bo'lgan ta'limiy, qomusiy manbalardir. Shu boisdan ham bu qo'llanmalarga bo'lgan qiziqish hamda talab so'nggi besh yillikda yanada kuchaydi. Darhaqiqat, Abdulla Avloniy asarlarining tub mohiyatiga nazar tashlar ekanmiz, ularda o'z aksini topgan mehnatsevarlik, vatanparvarlik, adolat, diyonat, insonparvarlik tushunchalariga oid fikrlarning bugungi zamon uchun ham nechog'lik katta ahamiyat kasb etishini ilg'ash mumkin. Abdulla Avloniy asarlarida yoshlarni vatanparvarlik, milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashning pedagogik talqini bayon etilgan S.Nishonova, O.Musurmonova, U.Mahkamov kabi ko'plab olimlarning ilmiy tadqiqotlari shu jihatdan e'tiborga loyiqdir. Avloniyning "Ikkinchi muallim" kitobi "Birinchi muallim" kitobining uzviy davomidir: "Biz birinchi kitobini, shartli ravishda, alifbe deb, ikkinchi kitobini xrestomatiya deb atasak joiz bo'lar, desak xato bo'lmas".

Avloniyning ta'lim-tarbiya sohasidagi qarashlari o'zbek xalqining ruhiyati, turmush tarzi, milliy qadriyatlari bilan chambarchas bog'langan. Uning boy pedagogik merosi milliy maktab, milliy pedagogikani rivojlantirishda qimmatbaho manba bo'lib xizmat qiladi. Shu ma'noda Avloniyning siyosi, faoliyati biz uchun qadrlidir. Taniqli ma'rifatparvar adib Abdulla Avloniy pedagogik fikr taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shgan, o'z asarlarida o'zbek xalqining eng yaxshi an'alarini, ta'lim-tarbiyaga oid muhim hayotiy masalani aks ettirgan pedagog olimdir.

Bugungi davr nigohida Abdulla Avloniy adabiyot, dramaturgiya, matbuot, o'zbek milliy pedagogikasiga tamal toshini qo'ygan serqirra ijodkor sifatida gavdalanadi. Uning maorif va madaniyat sohasida ko'rsatgan tashabbuskorligi, nafaqat o'z davrining, balki bugungi kunning ham asosiy qahramonlaridan biriga aylangantirgan.

Aytib o'tish joizki, Abdulla Avloniy nomidagi malaka oshirish institutining tashkil etilishi ham bugungi kunda Xalq Ta'limi rahbar va mutaxassis xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirishi ham serqirra ijodkor, adibimizning bugungi zamonaviy hayotimizdagi ta'siri va ahamiyati deyishimiz mumkin. Shu jumladan, Toshkent Davlat Pedagogika universitetida Abdulla Avloniy nomidagi maxsus stipendiya va ko'krak nishonining ta'sis etilishi ham yoshlar o'rtasida ilmiy salohiyatini oshirish va ijodkorlik ruhidagi talabalarga ko'plab imkoniyatlar eshigini ochadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, jadidchilik harakatining yorqin namoyondasi Abdulla Avloniy merosi nafaqat biz balki bizdan 2eying avlodlarga ham

ibrat va ma'naviy maktab vazifasini bajaradi. Zero, butun umrini, butun borlig'ini millat bolasining savodini chiqarish, onggini rivojlantirishga sarflagan bunday ma'rifatparvar insonlar tomonidan dunyoga kelgan nodir asarlar boshqa takrorlanmasligiga ishonchimiz komil.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. - Toshkent: "Fan", 2006. -B.261.
2. Safarov O. O'zbek bolalar o'yin folklori tabiati. - Toshkent: Fan, 2008. - B.118.
3. Til ta'limi bosqichlarida uzviylikni ta'minlashning ilmiy-amaliy muammolari. "O'zbek tili" doimiy anjumani o'ninchi yig'ini materiallari. - Toshkent, 2009. - B. 269
4. Hamroyev A. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish usuliyoti. -Buxor: Buxoro davlat universiteti, 2007. -B.168.
5. O'zbek tili ta'limida pedagogik texnologiyalarning o'rni. "O'zbek tili" doimiy anjumani o'n birinchi yig'ini materiallari. - Toshkent. -B.288.

